

O‘ZBEKISTONDA FANTASTIKA JANRINING AHAMIYATI VA UMUMIY TAHLILI

Izzatjon Yuldashev Raximjanovich

Annotatsiya. Ma’lumki, «fantastika» so‘zi «fantazion»-yunonchadan kelib chiqqan bo‘lib, fantaziya, xayolot, uydirma, bo‘lmagan narsa, haqiqatdan uzoq, tafakkur va mushohadaning cheksizligi singari ma’nolarni anglatadi. Fantaziya tufayli buyuk ixtirolar, kashfiyotlar qilinadi, badiiy adabiyotda esa buyuk asarlar yaratiladi. Maqola shu haqida.

Kalit so‘zlar: fantaziya, badiiy janr, kino, g‘oya, jamiyat, aktyor.

So‘z bemaqsad, bema’no orzu haqida emas, balki, hayotiy asosga ega bo‘lgan orzu, xayolotqhaqida bormoqda. Bu esa o‘z navbatida inson mehnati, insoniyatning butun yaratuvchanlik faoliyati bilan bog‘liqdir. Inson fantaziyasi uning tarixi singari qadimiydir. Biroq, fantaziya qilish qobiliyati inson bilan birga tug‘iladi, deb qarash noto‘g‘ri. Chunki, tafakkur singari u turli sabablar: obyektiv va subyektiv shart-sharoitlar, imkoniyatlar va ehtiyojlar, lekin eng asosiysi ijtimoiy-kommunikativ sabablar ta’siri ostida paydo bo‘lgan. Jamiyatning ibtidoiy rivojlanish davrida inson fantaziyasi sodda va oddiy bo‘lgan. U darajada boy ham bo‘lmagan. Ijtimoiy ong evolyutsiyasi, bir ijtimoiy-iqtisodiy format-siyaning boshqasi bilan almashuvi inson dunyoqarashini o‘zgartirdi, fikrlashini kengaytirdi va chuqurlashtirdi. Natijada inson hayoloti murakkab va boy, «konstruktiv» bo‘la boshlagan. Shu boisdan, qadimda samarasiz, ba’zan amalga oshmaydigan orzulari bugungi haqiqatga aylandi.⁴⁵ O‘z xalq og‘zaki ijodlarida uchar gilamlar, qanotli otlar, ochil dasturxonlar, tiriklik suvi va boshqalar to‘g‘risida orzu qilgan xalqlar, qa’tiyatli mehnat, iste’dod va aqlning tirishqoqligi natijasida insoniyatga vafodorlik bilan xizmat qilayotgan fan va texnik yutuqlarini: samolyot, raketa, tibbiy kashfiyotlarni yaratdi.⁴⁶ Sivilizatsiyaning keyingi rivojlanish jarayonlari kelajakda insoniyat fan-taziyasining yaratuvchilik imkoniyatlarining beqiyosligi va cheksizligidan dalolat bermoqda. Ilmiy fantastikaning shakllanishi XX asrning ikkinchi yarmiga-ijtimoiy taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning mislsiz ravishda rivojlanish davriga to‘g‘ri keladi. Fantastika X. Shayxov dunyoga kelmasdan burun ham bor edi.

⁴⁵ Ibragimova R. Janr nauchnoy fantastiki v uzbekskoy sovetskoy literature. Tashkent«Fan», 1987, str22.

⁴⁶ www. ijod. uz

«Fantastika» deganini bir soʻz bilan «xayolot» deb xam atash mumkin. Xayolot esa inson tafakkurining mangu hamrohi. Ijod fantastika bilan, xayolot bilan birga tugʻiladi va u bilan qadam baqadam, hamnafas taraqqiy etadi. Bundan necha ming yillar avval yaratilgan, ibtidoiy ajdodlarimiz gʻorlarining devorlariga qingʻir-qiyshiq qilib chizib ketgan rasmlarda ham fantastika bor, xalq ogʻzaki ijodi-chi? Oʻzi uchar gilamlar, qanotli otlar, uch boshli ajdarlar va yana allanima-balolar. . . Bular xam fantastikaning ijod bilan uzviy birgalikda qadam tashlashini koʻrsatadi.

«Oʻtgan asr oxirida, -deb yozadi Gerbert Uells, -sehr-jodudan hech kim ajablanmasdi, hech kim unga va uning natijalariga ishonmasdi. Bu katta kashfiyot emas edi. Men faqat eski feteshni yangisi bilan almashtirdim, xolos. Imkoniyat darajasida uni haqiqiy nazariyaga yaqinlashtirdim»⁴⁷.

Jahon adabiyotida ilmiy fantastikaning yorqin namunalari Jyul Vern va Gerbert Uellsgacha ham uchraydi. Xususan, Tamazzo Kampanellaning 1623 yilda yaratgan «Quyosh shahri», Frensis Bekonning 1627-yilda yaratgan «YAngi Atlanta», Jonnaton Sviftning «Gulliverning sayohatlari» singari asarlarini eʼtirof etish mumkin. 1974 yil yozuvchi Tohir Malik oʻzining fantastik hikoyalarini toʻplab «Qora farishta» nomi bilan nashr ettirdi. 1977 yil Tosh-kentda «Fan va turmush» jurnali qoshida yosh oʻzbek fantas yozuvchilari-ning kengashi tuzilgan edi. Bu davrda ham oʻzbek fantastik adabiyoti jahon adabiyotidan oʻrganish bosqichida edi. SHu boisdan, u hali jahon fantastik adabiyotida asosiy gʻoyalar va estetik yoʻnalishlarga tayangan holda uning yutuqlarini davom ettirishi hamda rivojlantirishi zarur edi. Chunki oʻsha vaqt-dagi adabiyo tanqidchilar Tohir Malikning «Qora farishta» asari Aleksand Belyaevning «Odam-amfibiya», «Professor Douelning boshi» asarlariga juda oʻxshab ketishini roʻkach qilib, tanqid qilgan edilar. Bu esa endigina yuzaga kelayotgan oʻzbek fantastik adabiyotining tomiriga bolta urushga oʻxshar edi.

Hozirgi zamon oʻzbek adabiyotida T. Malikning «Hikmat afandining oʻlimi», T. Hobilovning «Oyga safar», X. Toʻxtaboyevning «Sariq devni minib», «Sariq devning oʻlimi», Hojiakbar Shayxovning «Rene jumbogʻi» asarlari Fantastika janrida yaratilgan. Fantastika badiiy adabiyotdan tashqari folklorda, falsafiy utopiyada, kino va teatrdagi tasviriy sanʼatda ham mubolagʻali boʻrttirish bilan aks ettiriladi.

Fantastika syujet qurilmalari va ramziy maʼnolarda ifodalanar ekan, muallifning yoki bir davrning dunyoqarashi, turmush tarzi va undagi muammolar moʻjizali, gʻayritabiiy shaklda tasvirlanadi.⁴⁸

⁴⁷ Ibragimova R. Janr nauchnoy fantastiki v uzbekskoy sovetskoy literature. Tashkent«Fan», 1987, str22.

⁴⁸ <http://ru.wikipedia.org>.

XIX—XX-asrlarda ilmiy Fantastika taraqqiy etdi. Ilmiy Fantastikaning asosiy vazifasi — kelajakni bashorat qilib, badiiy ifodalashdan iborat. Asosiy tasvir usuli fikriy eksperiment (tajriba). XX-asrda ilmiy F. ning ravnaqi jamiyat taraqqiyotida fan va texnikaning tobora o‘zib berayotganligi bilan bog‘liq.

Shartli ravishda ijtimoiy upotiya va “antiutopiya” janrlari, falsafiy, “maishiy”, yumoristik, “texnik” janrlar farqlanadi. Ilmiy fantastika umumadabiy va o‘ziga xos tasviriy vositalardan foydalanadi.⁴⁹

Ilmiy Fantastikaning asoschilari — F. Bekon (XVI-asr), Berjerak, F. Gadvin (XVII-XVIII-asrlar). XIX-asrda fransuz fantasti J. Vern shuhrat topdi. Uning “Ajoyib sayohatlar” turkum romanlaridan “Kapitan Grantning bolalari”, “Yer yuzi bo‘ylab 80 kunlik sayohat”, “Kapitan Gatterasning sarguzashtlari” keng tarqalgan.

Ingliz yozuvchisi G. Uells “Zamon mashinasi”, “Ko‘zga ko‘rinmas odam”, “Dunyolar kurashi” romanlarida ilmiyfantastik vosita bilan katta ijtimoiy masalalarni o‘rtaga qo‘ygan. Sharq xalqlari og‘zaki va yozma adabiyotida ilmiy fantastika mavzui qadimiy zamonlardan beri salmikli o‘rinni egallab kelgan.

“Ming bir kecha” turkumiga kirgan hikoyalarda, o‘zbek fantastik ertaklarida ilmiy fantastikaga xos xususiyatlar mavjud. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi “oynai jahonnoma” haqidagi epizodlar, “Saddi Iskandariy”dagi Mallu tilsimiga qarshi kurash bobi ilmiy Fantastikaning yaxshi namunalari. Hozirgi zamon o‘zbek adabiyotida ilmiy Fantastikaga xos yo‘nalish ko‘proq hikoya va ocherklarda ko‘rinmoqda.⁵⁰

O‘rta asr tarixiy fantastika kitoblari mutaxassislar tomonidan taklif qilingan kitoblardir. Nyu-Yorkda nufuzli New New York nomidagi madal, “Scott O‘Dell” tarixiy fantastika sovrini va “Yoshlar adabiyoti uchun milliy kitob” mukofotida o‘rin olgan. Ular 1770-yillardan 1970-yillarga qadar bo‘lgan davrlarni ifodalaydi. Ushbu romanlar bolalarning boshlang‘ich va o‘rta maktablar sinfiga (4-8-sinflar) murojaat qilishi mumkin. Tadqiqotchi va kutubxonachi Jan Xatfildning aytishicha: “Tarixiy fantaziya” yoshlarga tarixni qiziqarli tarzda o‘tkazish, odamlar bilan tanishish imkonini beradi. O‘zingizning yoshingizdir, o‘tmishdan boshqa vaqt va joylar haqida ma‘lumot olishingiz mumkin. Ilmiy fantast olim va yozuvchi G. Uellsning Vaqt mashinasi asaridagi mashxur jumlada: “U rivojlanayotgan tsivilizatsiyani oxir-oqibat quruvchilarni yiqitib yuboradigan xaotik materiallar to‘planishi deb bildi. Ammo

⁴⁹ <http://ru.wikipedia.org>.

⁵⁰ Ibragimova R. Janr nauchnoy fantastiki v uzbekskoy sovetskoy literature. Tashkent«Fan», 1987, str22.

⁷ Gerbert Uells. «Mashina Vremeni», epilog.

shunday bo'lsa ham, yashashni davom ettirishdan boshqa ilojimiz yo'q. Men uchun kelajak noma'lum, sirlarga to'la va faqat u erda va u erda uning ajoyib hikoyasi yoritilgan. Men esa qurigan va so'lib qolgan, gulbarglari mo'rt bo'lgan ikkita g'alati oq gulni tasalli uchun saqlab qo'yamanki, insonning kuch-qudrati, aql-zakovati so'nayotgan bir paytda ham qalblarda shukronalik, mehr-shafqat tuyg'usi davom etaveradi"⁷ degan fikrlar dar haqiqat iqtidor egalarining izlanishlari natijasini tasavvur qilish va u bilan birga voqealar rivojini kuzatish maroqli hamda sirli hotimani keltirib chiqaradi. Uells o'zining ilmiy-fantastik romanlarida birinchi navbatda dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'taradi. Ulardan birinchisi, "Vaqt mashinasi"da Uells sinfiy qarama-qarshiliklar chegaralangan kapitalistik jamiyatning tanazzulga uchrashi tasvirini yaratadi. Uells mehnat va kapital o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi muqarrarligini ko'rsatib, Eloi kapitalistlarining parazitizmini va o'z ekspluatatorlaridan nafratlangan Morloklarning majburiy pozitsiyasini oshirib, ishchilar sinfi tomonidan jamiyatni inqilobiy o'zgartirish imkoniyatini ko'rmaydi. inqilobiy nuqtai nazarga ega va natijada insoniyatning tanazzulga uchrashining pessimistik va g'amgin manzarasini chizadi.⁸ Fantaziya va fantastika tushunchalari bilan inson aql bovar qilmas yutuqlarga erishishi mumkin. Ilmiy-fantastik romanlar va hikoyalar, unda insoniyat kelajagiga dadil fikrning parvozi yozuvchining zamonaviy kapitalistik tizimining xunukligini keskin tanqid qilish bilan birlashtiriladi.⁹ Yana bir mashhur ilmiy fantastik roman «Dunyolar jangi»da O'n to'qqizinchi asrning so'nggi yillarida hech kim bu dunyoni insondan ko'ra buyukroq va shu bilan birga unikidek o'lik aql-idroklar tomonidan diqqat bilan kuzatilayotganiga ishonmagan¹⁰ ligi odamni sirli olamning kutilmagan voqealar rivojiga aylanib ketishi fantastika mavzusi, ilmiy fantastika tushunchasining asosiy jixatlarini ochib beradi.

Hech kimni befarq qoldirmaydigan roman. . . Sahifalarga ko'chirilgan va darrov o'z hayotini zimmasiga olgan shaharchadagi ertak¹¹ kabi qiziqarli syujetlar va holatlardagi voqealar rivoji, ko'pchilikka tanish lekin o'ziga hos jihati bilan yangicha talqinda kutilmagan gorizontlarni ochib berishi mumkin.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak fikrimcha, bu yo'nalishning yangidan-yangi holatlarini kashf qilish mumkin. Faqatgina o'tmishdagi manbalarga suyanib qolish kerak emas, balki yangi fikrlarni ilgari surish maqsadga muvofiq. Insonning fantaziyasi hech kimga bo'y sunmaydi va o'zi xoxlagan jixatlarinigina oshkor qiladi holos, bu tabiiylik bilan bog'liq holat hisoblanadi. Barcha soha va yo'nalishlardagi ijobiy rivojlanish darajasini fikr va g'oyaning yangicha talqini orqali amalga oshadi

va rivojlanadi. Fantaziya va fantastika eng ilg‘or yo‘nalishlardan biri hisoblanarkan bu sohaga qiziqish ortaveradi va o‘ganishlar hamda qiziqishlarning ortishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimova R. Janr nauchnoy fantastiki v uzbekskoy sovetskoy literature. Tashkent«Fan», 1987, str22.
2. Gerbert Uells. «Mashina Vremeni», epilog.
3. Gerbert Uells. «The Invisble Man», 1955g. Predisloviye, Izdatelstvo literaturi na inostrannix yazikax.
4. Gerbert Uells. «The War of the Worlds/ Voyna mirov» Antalogiya, 2003g. Predisloviye.
5. Benkovskiy Viktor. «Anarxon» (Kniga vtoraya), 2007g. Annotatsiya.

Internet orqali foydalanilgan saytlar:

www.ijod.uz

<http://ru.wikipedia.org>.

<https://uz.eferrit.com/>

<http://www.ijod.uz/>